

**ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕПАРАТОВ, СТИМУЛИРУЮЩИХ
ОБРАЗОВАНИЕ КОРНЕЙ, НА ПРИЖИВАЕМОСТЬ КЛОНОВЫХ
ПОДВОЕВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПИТОМНИКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**
**THE EFFECT OF VARIOUS ROOT-STIMULATING DRUGS
ON THE SURVIVAL RATE OF CLONAL ROOTSTOCKS IN
THE FIELD CONDITIONS OF A NURSERY LOCATED IN THE
ASTRAKHAN REGION**

Е.В. Попова

Е. V. Popova

ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр
Российской академии наук», Россия, Астраханская область,
село Соленое Займище
FGBNU Prikaspiysky Agrarian Federal Scientific Center of the
Russian Academy of Sciences Russia, Astrakhan Region,
village of Solenoeye Zaimishche
E-mail: elenapopova.4554@mail.ru

Аннотация. Влияние применения различных стимулирующих веществ на хозяйственно биологические параметры растений клоновых подвоев яблони в условиях аридной зоны Северного Прикаспия (Астраханская область). В вертикальном маточнике изучали варианты листовых обработок препаратами Этамон Био и Аминовит (контроль – обработка водой). В среднем за 2023-2025 гг. некорневые обработки значительно способствовали высокому выходу подвоев первого сорта у форм 83-1-15 – 7,9%; 76-3-6 – 8,2%; М9 – 6,1%; Малыш Будаговского – 9,3%; в варианте с обработкой Этамон Био. В варианте с обработкой Аминовит больше всего отводков первого сорта было получено у формы подвоя 71-7-22 – 7,6%; Малыш Будаговского – 11,5%. Внекорневые подкормки препаратами Этамон Био и Аминовит оказали положительное влияние на длину корневой системы, увеличение диаметра штамба и прирост высоты подвоев.

Abstract. The effect of using various stimulating substances on the economic and biological parameters of apple tree clone rootstock plants in the arid zone of the Northern Caspian region (Astrakhan Region). In a vertical nursery, we studied the effects of foliar treatments with Etamon Bio and Aminovit (control – treatment with water). On average, in 2023-2025, non-root treatments significantly contributed to a high yield of first-grade rootstocks from molds 83-1-15 – 7,9%; 76-3-6 – 8,2%; M9 – 6.1%; Budagovsky's baby – 9.3%; in the version with Ethamone Bio treatment. In the variant with Aminovit treatment, the most cuttings of the first grade were obtained from the 71-7-22 rootstock form – 7.6%; Budagovsky's Little Boy – 11.5%. Foliar fertilization with Etamon Bio and Aminovit had a positive effect on the length of the root system, the diameter of the stem, and the height of the rootstocks.

Ключевые слова: вертикальный маточник; корнеобразование; клоновый подвой; приживаемость; стимулятор роста

Keywords: vertical mother plant; root formation; clonal rootstock; survival rate; growth stimulant

ВВЕДЕНИЕ

Для получения высококачественного стандартного посадочного материала используются различные агроприемы. Более перспективным оказалось некорневое внесение растворов минеральных удобрений, которое обеспечивает быстрое, в течение нескольких часов, поступление минеральных элементов внутрь растительных тканей [1,2]. Значительным направлением в питомниководстве в последнее время является изучение действия различных физиологических веществ, стимулирующих обмен веществ растения [3]. Применение БАВ с целью выработки устойчивости к стрессовым факторам и повышению продуктивности растений [2]. Климат Астраханской области резко континентальный, с жарким и сухим летом с большим числом засушливых и суховейных дней. Поэтому для закладки насаждений требуется более тщательный подбор подвоев, с повышенным адаптивным потенциалом. Поэтому проведение данных исследований в сложных климатических условиях Северного Прикаспия своевременно и актуально.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Изучали приживаемость подвоев под влиянием различных стимуляторов корнеобразования были высажены 5 форм клоновых подвоев яблони М9(к), Малыш Будаговского, 83-1-15, 76-3-6, 71-7-22 (карликовый), по 30 отводков каждый в трехкратной повторности. Все учеты и наблюдения проведены в соответствии с «Методическими рекомендациями по комплексному изучению клоновых подвоев яблони» [4]; «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [5]; оценка качества подвоев и саженцев семечковых и косточковых культур – в соответствии с ГОСТ Р 53135-2008 г [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт показал, что обработка маточных кустов водорастворимыми минеральными удобрениями, содержащими доступные формы элементов питания, способствуют стимуляции и активности ростовых процессов. Это выразилось в увеличении высоты отводков, увеличению диаметра условой корневой шейки, длины корневой системы, уменьшению количества боковых разветвлений и увеличению выхода стандартных отводков.

В контроле высота отводков в зависимости от подвоя в среднем за три года исследований составила 48,6...95,0 см. Увеличение высоты отводков

при обработке удобрениями Этамон и Аминолит выявлено только у подвоев Малыш Будаговского, 76-3-6, М9, значения которых были выше контроля на 4,0...13,8 %. У остальных подвоев высота отводков была ниже своих контрольных показателей (63,2см и 70,9...115,6 см, соответственно).

Увеличение диаметра штамба по сравнению с контролем и другими подвоями выявлено за счет обработок удобрениями Этамон и Аминолит только у подвоев М9, 71-7-22 (16,7 см и 12,5 %, соответственно). На уровне контроля были отводки подвоя Малыш Будаговского на всех вариантах (0,6 см). Остальные подвои, 83-1-15, 76-3-6, уступили контрольным значениям на 12,5...16,7 %.

Увеличение длины корневой системы по сравнению с контрольными значениями при обработке удобрением Этамон выявлено у подвоев М9 и Малыш Будаговского, что составляет 60,0...81,4%. При применении препарата Аминолит увеличение длины корневой системы относительно контрольных значений выявлено у подвоев М9, 83-1-15, 76-3-6, что составило 10,3...81,7 % (таблица 1).

Таблица 1. Влияние некорневых обработок на выход и качество клоновых подвоев яблони в вертикальном маточнике, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2023... 2025 гг.

Подвой	Препараты	Высота, см		Диаметр, см		Длина корневой системы, см		Количество боковых разветвлений, шт	
		см	прибавка контролю, %	см	прибавка контролю, %	см	прибавка контролю, %	шт	прибавка контролю, %
М9	контроль	70,9		0,6		7,1		4,2	
	Этамон	76,6	+8,0	0,7	+16,7	12,9	+81,7	0,9	-78,6
	Аминолит	69,1	-2,5	0,6	-	12,9	+81,7	1,5	-64,3
Малыш Будаговского	контроль	48,6		0,6		7,9		0,4	
	Этамон	55,3	+13,8	0,6	-	12,4	+60,0	0,7	+75,0
	Аминолит	50,5	+4,0	0,6	-	7,8	-1,3	0,6	+50,0
83-1-15	контроль	84,8		0,8		13,2		0	
	Этамон	69,5	-18,0	0,7	-12,5	16,5	+25,0	0	0
	Аминолит	63,2	-25,5	0,7	-12,5	15,0	+13,6	0	0

Подвой	Препараты	Высота, см		Диаметр, см		Длина корневой системы, см		Количество боковых разветвлений, шт	
		см	прибавка контролю, %	см	прибавка контролю, %	см	прибавка контролю, %	шт	прибавка контролю, %
76-3-6	контроль	74,7		0,6		12,6		0	
	Этамон	78,9	+5,6	0,5	-16,7	11,7	-7,1	0	0
	Аминовит	59,8	-20,0	0,5	-16,7	13,9	+10,3	0	0
71-7-22	контроль	95,0		0,8		10,1		1,1	
	Этамон	94,2	-0,8	0,8	-	10,4	+3,0	0	0
	Аминовит	93,9	-1,1	0,9	+12,5	7,7	-23,8	1,5	+36,4

В среднем за 3 года исследований высокий выход отводков первого сорта за счет проведенных обработок удобрениями отмечен только у 3 подвоев из 5, находящихся в опыте. В варианте с обработкой препаратом Этамон высокий выход отводков отменен на подвоях 83-1-15, 76-3-6 и 71-7-22, что составило 1,6...36, 7% относительно контроля. При применении удобрения Аминовит высокие показатели этих значений отмечены на подвое 71-7-22 – 24,6 %.

Больше всего отводков второго сорта было получено у подвоев 76-3-6 и Урал 8 (29,2...51,5%) на варианте с листовой подкормкой удобрением Аминовит. Только у подвоев Малыш Будаговского, 83-1-15 и М9 отмечено влияние обработок препаратами Этамон и Аминовит на снижение количества отводков второго сорта на 6,5...28,2 %. У остальных подвоев этот показатель был выше контрольных значений.

Минимальное количество нестандартных отводков обеспечили подвоям М9, Малыш Будаговского, 83-1-15, М26 и 87-7-12 некорневые обработки удобрениями Этамон и Аминовит. При применении препарата Аминовит минимальное количество нестандартных отводков отмечено на подвоях М9, Малыш Будаговского и 83-1-15 в опыте, что составило 0,4...3,2 % относительно контроля. В варианте с обработкой удобрением Этамон только у подвоя 76-3-6 выход нестандартных отводков был выше контрольных значений на 6,3 % (таблица 2).

Таблица 2. Влияние некорневых обработок на выход и качество клоновых подвоев яблони в вертикальном маточнике, ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», 2023... 2025 гг.

Под- войя	Препараты	Выход подвоев, %					
		I сорт		II сорт		нестандарт	
		%	+ - к кон- тролю, %	%	+ - к кон- тролю, %	%	+ - к кон- тролю, %
М9	контроль	6,6		7,7		4,0	
	Этамон	6,1	-0,5	10,1	+2,4	0,6	-3,4
	Аминовит	6,2	-0,4	7,2	-0,5	0,8	-3,2
Ма- лыш	контроль	12,1		24,5		7,9	
	Этамон	9,3	- 2,8	17,6	-6,9	5,5	-2,4
Буда- гов- ского	Аминовит	11,5	-0,6	22,4	-2,1	7,5	-0,4
83-1- 15	контроль	6,8		6,5		6,6	
	Этамон	7,9	+4,1	5,6	-0,9	6,1	-0,5
	Аминовит	5,3	-1,5	6,9	+0,4	6,2	-0,4
76- 3-6	контроль	6,0		6,6		3,5	
	Этамон	8,2	+2,2	8,3	+1,7	10,8	+6,3
	Аминовит	5,3	-0,7	10,0	+3,4	5,6	+2,1
71-7- 22	контроль	6,1		6,5		2,6	
	Этамон	6,2	+1,1	7,1	+0,6	6,9	+4,3
	Аминовит	7,6	+1,5	8,4	+1,9	11,0	+8,4

По результатам изучения установлено, что по сравнению с контролем высокий выход отводков первого сорта за счет проведенных обработок обеспечил подвоям 83-1-15, 76-3-6, вариант с обработкой препаратом Этамон (6,2...7,9 %, соответственно). В варианте с обработкой Аминовит этот показатель был выше только на подвое 71-7-22 и составил 7,6%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам наших исследований установлено, что: некорневые обработки значительно увеличили выход отводков первого сорта. Визуально замечено достоверное уменьшение количества околюченности отводков, то есть отводков, имеющих быковые побеги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Упадышев М.Т. Роль И.В.Мичурина в питомниководстве/ М.Т.Упадышев// Плодоводство и ягодоводство России (сборник научных статей ученых

ВСТИСП, посвященный 150- летию со дня рождения И.В.Мичурина). М., 2005. 102-109с.

2. Верзилин А.В. Влияние минерального питания на выход и качество отводков в оздоровленном маточнике / А.В. Верзилин., Л.Н. Надеина // Вестник Мич ГАУ.2013. № 1. С. 12-14.

3. Методические рекомендации по комплексному изучению клоновых подвоев яблони / И.П.Гулько. К.: Аграрная наука. 1982. 20 с.

4. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел: ВНИИСПК. 1999. 606 с.

5. ГОСТ Р 53–135–2008. Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая. Москва. 2009. с.

УДК 633.11(324):631.82

DOI 10.5281/zenodo.20379078-162-168

**ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗВЕСТКОВАНИЯ, МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ И ПРЕПАРАТА ЖУССС-2
В СЕВОБОРОТАХ С МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ
PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT DEPENDING ON
LIMING, MINERAL FERTILIZERS AND THE ZHUSS-2
PREPARATION IN CROP ROTATIONS WITH PERENNIAL
GRASSES**

Л.Н. Прокина

L.N. Prokina

*Мордовский НИИ сельского хозяйства – филиал ФГБНУ
«Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока
имени Н.В. Рудницкого», Саранск*

*Mordovia Research Agricultural Institute – branch of Federal Agricultural
Research Center of the North-East named N.V.Rudnitsky, Saransk
E-mail: niish-mordovia@mail.ru*

Аннотация. Объект исследования – яровая пшеница сорта Тулайковская 10, в посевах которой изучали эффективность отдельного и совместного применения препарата ЖУССС-2 с разными дозами минеральных удобрений на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 г.к. в севооборотах с многолетними травами (люцерна и кострец). Средняя урожайность яровой пшеницы в варианте без применения средств химизации составила; в бобовом севообороте 2,01 т/га, в злаковом 1,81 т/га. Действие удобрений оценивалось прибавкой урожайности соответственно на 0,57 и 0,62 т/га, препарата ЖУССС-2 на 0,14 и 0,05 т/га. В бобовом севообороте получено зерна пшеницы 2,51 т/га, что на 0,18 т/га больше чем в злаковом.

Abstract. The object of the study is the Tulaykovskaya 10 spring wheat variety, in which the effectiveness of separate and combined application of the ZhUSS-2